

El itón abakuá y su universalidad simbólica

Jesús Guanche

The Abakuá itón and its symbolic universality

Some important aspects of the symbolic meaning of the itón or representative scepter of some hierarchies in Cuban male Abakuá societies, and the symbolic transcendence of its components are discussed. Samples of collections exhibiting in Casa de África (House of Africa) and the Historic Museum in Guanabacoa, and in other known bibliographic documents using oral and/or visual sources are studied. All the scepters placed in the Abakuá shrine, commonly located in a significant space inside the temple, represent deities known as Iyamba, Mokongo, Abasongo, Mosongo, and Besoko, although these representations may vary according to the peculiarities of each group. The presence of some scepters at the front of some Abakuá temples in Havana is documented.

Todas las expresiones religiosas populares cubanas son portadoras de un amplio contenido simbólico que, junto con la diversidad y carácter secreto o público de sus ritos, sirven de sostén al conjunto de normas, valores y principios que las rigen. De éstas, las sociedades masculinas abakuá poseen un amplio arsenal de objetos que envuelven todo el proceso participativo de los practicantes: desde el altar que preside cada uno de los recintos de consagración religiosa, los instrumentos musicales del conjunto biankomeko, los estandartes con los correspondientes emblemas del sistema gráfico ereniyó, los trajes de íremes en los que se encarnan representaciones humanas de los antepasados para ser testigos de las ceremonias, hasta los yesos que son ritualmente preparados y oportunamente usados en una suerte de arte efímero que se hace y se deshace según las variaciones de cada etapa del proceso ritual. Todos éstos y otros, que harían innecesaria una larga lista, forman un corpus

objetual portador de contenidos simbólicos relacionados entre sí y que sirven de complemento interactivo al corpus de ideas que los cargan de significados.

Considero adecuado recordar, para el lector latinoamericano y caribeño, que las sociedades masculinas abakuá, tenidas o consideradas "secretas" durante el siglo XIX y gran parte del XX, bien por la no declaración explícita de la membresía o bien por las características confidenciales de determinados ritos, no constituyen hoy un "secreto" para el estudio de estas prácticas religiosas, debido al creciente nivel de escolaridad

alcanzado por sus miembros, que se vincula a la toma de conciencia patrimonial de sus valores culturales, lo que hace posible deslindar la información que ritualmente se considera limitada a la propia práctica, respecto de la que se encuentra disponible en múltiples fuentes bibliográficas y otros documentos.

Estas asociaciones, surgidas en el entorno portuario habanero desde la tercera década del siglo XIX y luego expandidas hacia las radas de Matanzas y Cárdenas, han sufrido múltiples embates discriminatorios debido, sobre todo, al ejercicio del poder religioso de la Iglesia Católica que demonizó todo lo que se apartara de su más estricto credo; y consecuentemente, al desconocimiento de sus características religiosas, basadas en referentes míticos del área sudoriental nigeriana donde es común las asociaciones por el sexo de pertenencia de los individuos para regular las relaciones de género en el ámbito comunitario.

Cada asociación (juego, potencia o plante)¹ forma parte de una red de instituciones, con o sin local propio o compartido (cuarto fambá o fambaroko), en la que unas apadrinan la formación de otras, de manera que puede constituirse una genealogía del origen, desarrollo, desaparición y vigencia de unas ciento cincuenta y tres asociaciones con más de veinte mil miembros en la actualidad. Este patrimonio cultural de Cuba es hoy único en América.

Conjunto de itones abakuá.
Foto tomada por el fotógrafo y antropólogo francés Pierre Verger en la década del cincuenta del siglo pasado en la ciudad de Matanzas, Cuba.

¹ Tal como indistintamente la denominan sus miembros.

Detalle de la parte central del altar abakuá en la Casa de África tras un nuevo montaje. Obsérvese la forma semicónica de las piezas y la presencia en la parte frontal de un crucifijo. (Foto del autor, cortesía de Alberto Granados, Director.)

Desde el punto de vista ritual sus practicantes reproducen situaciones míticas transmitidas de una generación a otra, en las cuales rememoran actos que tuvieron lugar en la génesis de la primera organización masculina, tales como la fusión novedosa de elementos culturales de origen ibo, ibibio, ekoi e idjo en torno al río de la Cruz en el Viejo Calabar.²

Las sociedades abakuá de Cuba parten de la narración oral (hoy día registrada en libretas) que relata, entre múltiples variantes, cuando una mujer, Sikán, que iba diariamente a buscar agua hasta un recodo del río sagrado Oddán (río de la Cruz),³ en una jícara (vasija hecha de calabaza) o en una tinaja de barro, al regresar con la vasija cargada en la cabeza, escuchó un raro bramido que salía del recipiente. A partir de ese sonido bronco se

originaron los "misterios" sus-tentadores de estos grupos.

El sonido que brotaba de la vasija fue identificado con la voz de un pez que representaba el espíritu de Tanze, un antiguo jefe ekoi. Ubicados en dos lugares separados por el río Oddán, los hombres de dos grupos ekoi, los de efó y los de efí, estaban avisados por sus respectivos hechiceros de los poderes mágicos de la voz.

Sikán, al oír la voz, corrió asustada. Por el camino se encontró con Mokuire⁴ (su padre) y le contó lo sucedido; éste la escondió (según unas versiones) o la llevó

² Sobre las múltiples denominaciones étnicas de los ibo, ibibio, ekoi e idjo en Cuba, véase Jesús Guanche: *Africanía y etnicidad en Cuba, los componentes étnicos africanos y sus múltiples denominaciones*, La Habana, 2009.

³ En sus respectivas libretas (afó nipán) los practicantes trazaban el río en forma de cruz y ubicaban las distintas tierras (efí, efó, orú y bibí) en las cuatro áreas interfluviales.

⁴ Otra de las versiones narra que la Sikán al escuchar la voz de la tinaja, la dejó caer y gritó; el pez saltó y cayó al pie de una palma (Ukano mambre) hasta que murió. Iyamba, su padre, se enteró de lo ocurrido y con la madera de la palma y la piel del pez hizo el primer tambor ekue (que hoy día se construye de caoba o de cedro). Iyamba reunió a los más viejos del

al recinto de Nasacó, el hechicero. Pero la noticia ya había sido expandida por los grupos vecinos. A partir de aquí, las narraciones relatan tres contenidos muy distinguibles:

1. Los trabajos llevados a cabo por Nasacó para volver a obtener el bramido, pues el pez había muerto, sitúan los ritos en torno al ekue, tambor sagrado que concentró el mayor secreto de las potencias.
2. Las relaciones que se originaron entre los hombres, casi todos jefes de los lugares colindantes, al conocer los hechos, reclamaron su parte de modo amistoso o por guerra abierta como la de los efó contra los efi. Ello dio lugar a que Nasacó estructurara una organización en que participaban todos los demandantes.
3. Estructuración de las funciones a desempeñar por el nuevo conglomerado, con distribución de cargos para el control o dominio de toda la región, de acuerdo con sus intereses económicos a partir de las relaciones sociales en torno al río.⁵

La representación simbólica de los jefes, relacionada con sus respectivas funciones, se encuentra representada en los itones; es decir, no se trata de un cetro, concentrador de todo el poder, sino de varios cetros de valor jerárquico equivalente, o sea, de un poder repartido de acuerdo con las funciones.

En este sentido, me propongo señalar algunos aspectos claves sobre la significación simbólica del itón o cetro representativo de varias jerarquías de las sociedades abakuá cubanas, así como analizar la trascendencia simbólica de las partes que lo componen. Para ello obtuvimos una muestra de las colecciones existentes en la Casa de África y en el Museo Histórico de Guanabacoa, junto

grupo y bajo el juramento de permanecer unidos, creó la primera potencia efó. La Sikán le contó el secreto a su marido Mokongo y de este modo pasó a la tierra efi. Éstos pidieron ayuda a los efó; y por la negativa se gestó una guerra entre ambos hasta que llegaron a un pacto. Los efi dieron a los efó música, vestidos y comida a cambio del secreto. La Sikán fue condenada a muerte para que con su sangre diera de comer al primer ekue y con su carne a la primera potencia.

⁵ Véase Argeliers León: "Símbolos gráficos de la sociedad secreta abakuá", en *Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde*, Band 34, Berlín, 1975, p. 345.

con otras fuentes bibliográficas conocidas que se nutren de fuentes orales y visuales.⁶

El conjunto de itones ubicados en el altar abakuá, que comúnmente ocupa un lugar significativo en el interior del templo, representan las dignidades conocidas como lyamba, Mokongo, Abasongo, Mosongo, Mbákara y Besoko, aunque estas representaciones varían según las características peculiares de cada agrupación.⁷

Cada itón es una especie de cetro y por lo tanto es un símbolo de la más alta dignidad o poder; por lo regular se considera portador de fuerzas divinas, ya que en otras culturas ha sido atributo frecuente de los dioses, a partir de la representación sintetizada del bastón (Murga, 1983: 54), que es a la vez símbolo de apoyo y sostén. En la iconografía cristiana, por ejemplo, algunos soberanos que han sido declarados santos, llevan el cetro como atributo, tales como Carlomagno (742-814), Esteban de Hungría (c. 975-1038), Enrique II (973-1024), Luis IX el Santo (1214-1270) y Segismundo de Luxemburgo (1368-1437) (Biedermann, 1996: 100).

Esta insignia ha alcanzado una significación universal por su vínculo con reyes y emperadores que portan los cetros entre sus manos, lo que se deriva históricamente del báculo pastoril y/o de la vara del dignatario. En muchos pueblos de África al sur del Sahara, entre los objetos artísticos que se realizan en materiales costosos como marfil, bronce, oro, abalorios y terciopelo, se encuentran cetros, báculos, tronos, espadas, coronas, esculturas conmemorativas y vajillas.⁸ Un líder africano del siglo XX como Julius Kambarage Nyerere (1922-1985), primer presidente de Tanzania, quien era hijo de un jefe Butiama, portaba habitualmente su cetro de dignatario.

El simbolismo del cetro se corresponde con el grupo de signos y emblemas de fertilidad debido a su morfología fálica, pero también se le relaciona con la noción de "eje del mundo", es decir, una antigua representación que se

⁶ Véanse Fernando Ortiz: *Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba*, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1981; y Tato Quiñones: *Ecorie abakuá*, Ediciones UNIÓN, La Habana, 1994.

⁷ Véase, por ejemplo, la foto tomada por el francés Pierre Verger en la década del cincuenta en la ciudad de Matanzas (Cabrera, 1958: 144 y 145).

⁸ Véase "Arte y arquitectura africanas", en Biblioteca de consulta Encarta 2008.

encuentra en muchos pueblos y significa la unión entre el cielo y la tierra, o bien entre el mundo subterráneo, la tierra y el cielo. De modo "que todos los niveles o ámbitos del cosmos conocidos por el ser humano están relacionados entre sí y alrededor de un centro" (Murga, 1983: 86).

El eje del mundo ha sido representado de muchas maneras: desde la columna, el pilar, el humo que se eleva, el árbol muy crecido y frondoso, la alta montaña, la lanza, hasta el cetro en su diversidad morfológica y decorativa. Esta noción latina de axis mundi es plenamente identificable con el itón abakuá, pues resulta una imagen simbólica muy difundida en la arquitectura cósmica de muchas culturas.

Todo ello se encuentra reforzado por la carga simbólica de cada uno de los materiales que componen el itón. La madera de cedro torneada de forma semicónica o cilíndrica, que constituye el cuerpo de la pieza, es uno de los materiales más antiguos e importantes con los que el ser humano ha construido cosas. Desde tiempos remotos la madera ha sido equiparada con la "materia" en general y con la materia prima en particular, de ahí su fuerte relación simbólica con las nociones de fuerza vital, maternidad, soporte y cobijo (Murga, 1983: 144-145). En este sentido, Cirlot también identifica la madera como símbolo de la madre y añade: "La madera quemada simboliza la sabiduría y la muerte. Los valores mágicos y fertilizantes de la madera empleada en los sacrificios se transmiten a las cenizas y carbones" (Cirlot, 1985: 290).

Al mismo tiempo, el cedro es una conífera altamente usada por su resistencia, cuyo empleo se encuentra ya en el antiguo Egipto.

Su madera era apreciada también por el olor aromático de la resina y se utilizaba en [...] la construcción de barcos, muebles, sarcófagos y utensilios. El rey Salomón empleó madera de cedro en la construcción del Templo de Jerusalén. [...] El padre de la Iglesia católica, Orígenes de Alejandría (185-254 d.C.), formuló la aplicación simbólico-moral del concepto de durabilidad: El cedro no se pudre. El hacer de madera de cedro los postes de nuestras casas, quiere decir preservar el alma de la corrupción. El patriarca Cirilo de Alejandría (412-444) comparaba la madera de cedro con la carne de Cristo, que permaneció incorrupta [Biedermann, 1996: 96].

Todo ello relaciona el cedro con las nociones de permanencia y durabilidad, que es el sentido que asume el itón como representante de jerarquías.

Sin embargo, la carga simbólica del itón se multiplica a partir del conjunto de elementos que lo compone. Cada itón se encuentra rematado por una pieza cónica de metal, que oscila entre 5 y 10 centímetros de altura (hojalata plateada, doblada y soldada en el caso de las catorce piezas observadas),⁹ y por otra cilíndrica en su base, algo más pequeña, entre 3 y 5 centímetros de altura. En este sentido, el metal ha sido interpretado desde la antigüedad por una muy complicada ambivalencia simbólica según diferentes cosmovisiones. Por un lado, se le asocia con el fuego infernal, en el aspecto de forja y preparación; y por otro, con la purificación y la espiritualidad, como proceso de obtención y extracción a partir de las rocas.¹⁰ Paralelamente, el cono también posee un complejo significado simbólico, pues se deriva de la unión entre el círculo y el triángulo. Cuando el círculo remata la figura, como es el caso de los itones, puede relacionarse con un símbolo solar, por lo que el triángulo trunco se encuentra invertido y representa, según la interpretación ya clásica del filósofo y matemático alemán Nicolás de Cusa, la tierra y la fuerza (Cirlot, 1985: 448), dos nociones esenciales para la formación histórica de estas sociedades: acceder a un territorio y lograr su estabilidad.

Conjuntamente, hay itones rematados en crucifijos de metal, que se encuentran soldados a la parte superior del referido cono, como el de Abasongo,¹¹ o que forman parte de la decoración interior de la pieza, como el de Mosongo.¹² Según los estudios al respecto, la introducción del crucifijo católico, tanto en los itones como en el propio altar abakuá, se efectúa a partir de la reforma introducida por el Isué de la asociación habanera Bacocó Efó, Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit, en la década del sesenta del siglo XIX, quien además

⁹ Véanse las tablas 1 y 2.

¹⁰ Desde la antigüedad, dado el nivel de conocimientos muy limitados sobre astronomía, los alquimistas relacionaron los siete planetas con los metales correspondientes y los ordenaron de manera descendente: Sol=oro, Luna=plata, Mercurio=mercurio, Venus=cobre, Marte=hierro, Júpiter=estaño y Saturno=plomo (Murga, 1983: 154; Cirlot, 1985: 304).

¹¹ En las dos colecciones observadas estos itones sólo conservan huellas de las soldaduras, pero en la foto de Pierre Verger puede verse completo en el segundo de ellos.

¹² Como el primero de los itones de izquierda a derecha de la referida foto de Pierre Verger.

de mayombero e introductor de la regla de palomonte de Santo Cristo del Buen Viaje, era terciario de la orden católica de San Francisco.¹³

En este contexto, la cruz, que, según Biedermann (1996: 130), “es el más universal entre los signos simbólicos”, reproduce la orientación en el espacio; es el punto de intersección de arriba/abajo y de derecha/izquierda; es la unión de muchos sistemas duales que conforman una totalidad sintetizada en la figura humana con los brazos extendidos. Lo anterior ha provocado múltiples interpretaciones erróneas de la cruz en otras culturas bajo la influencia del arquetipo simbólico cristiano, que la representó e inculcó como símbolo del sufrimiento y a la vez del triunfo sobre la propia muerte (Guanche, 2001: 72-73).

La cruz forma parte de los arquetipos inmanentes del cristianismo, retomados de una larga historia religiosa precedente. Pero la propia fe cristiana depende de una revelación histórica; es decir, “la manifestación de Dios en el tiempo es lo que [según el pensamiento cristiano] asegura la validez de las imágenes y de los símbolos” (Eliade, 1979: 175). En este sentido, el cristianismo ha utilizado, interpretado y engrandecido el antiguo símbolo del árbol del mundo con la imagen de la cruz, en sustitución del árbol cósmico del hinduismo. La cruz ha sido hecha de la madera del bien y del mal, y el propio Cristo, según la alegoría de Orígenes, aparece descrito como un árbol. Así, se le concibe como:

Planta inmortal [que] se yergue en medio del cielo y de la tierra: recio soporte del universo, lazo de todas las cosas, sostén de toda la tierra habitada, entrelazamiento cósmico, comprende en sí todo lo abigarrado

¹³ En este sentido, Tato Quiñones (1994: 36) señala: “En lo que a las asociaciones abakuá se refiere, la influencia de Petit se evidencia, en primer lugar, por la inclusión entre los atributos rituales de los ñañigos de un crucifijo católico, que porta en las procesiones el dignatario que ostenta la jerarquía o ‘plaza’ de Abasí. En este sentido, Antonio Piñera Cuartár (‘Tatica’), Encríkamo de Bakokó Efó, ya fallecido, justamente reputado como ‘uno de los hombres que más ñañigo sabía en Cuba’, aseguró al autor que a mediados del siglo pasado [ya el antepasado] Petit fue a Roma y habló con el Papa para que en Cuba se respetaran y permitieran las asociaciones abakuá.

“Y el Papa le dijo a Petit:

—Lo único que usted tiene que hacer, cuando llegue a su país, es poner un Cristo crucificado en el altar de su religión, y con nosotros no tiene problemas.

“Desde entonces —me aseguró Tatica Piñera— todos los juegos de ñañigos de Cuba tienen entre sus atributos un crucifijo católico.” El Papa fue Pío IX (1792-1878), quien ejerció durante 1846 a 1878; en su pontificado, el más largo de la historia, se celebró el Concilio Vaticano I, se promulgaron varios dogmas importantes y se perdieron los Estados Pontificios.

de la naturaleza humana, [y] todavía hoy canta la liturgia bizantina, el día de la exaltación de la santa cruz, el árbol de vida plantado en el Calvario, el árbol sobre el cual el Rey de los siglos ha obrado nuestra salvación, el árbol que saliendo de las profundidades de la tierra, se ha elevado en el centro de la tierra y santificado hasta los confines del universo [ibíd.: 176].

Sin embargo, el propio Eliade reconoce que la imagen gnoseológica del árbol cósmico también se conserva sorprendentemente pura y su concepción habría que identificarla con la sabiduría que, según los Proverbios, 3: 18 "es un árbol de vida para quienes la aprehenden". Esta sabiduría, refiere el teólogo Padre de Lubac, "para los judíos será la Ley; para los cristianos será el Hijo de Dios" (citado en Eliade, 1979: 176). Desde este punto de vista el cristianismo fusiona en la imagen de Cristo crucificado los antiguos símbolos del árbol del mundo (la cruz) y el árbol cósmico (el Hijo de Dios).

Para el contexto simbólico abakuá, la cruz como símbolo no equivale necesariamente a las líneas rectas que se interceptan en determinado punto, sino a los espacios (tierras) que se delimitan en cada uno de sus ángulos. De manera que aquí se relacionan las significaciones, entre lo que puede representar las líneas que se cruzan y los espacios que esta intercepción describe.

Varios de los itones observados se encuentran parcialmente forrados de piel de chivo o de terciopelo que, por su textura y coloración, recuerda la piel del leopardo, dos animales sumamente emblemáticos para las sociedades abakuá.

En primer lugar, la piel como emblema o atributo se relaciona con las ideas de nacimiento y renacimiento. En los jeroglíficos egipcios existe ya un signo determinante constituido por tres pieles que forman un nudo, que significa nacer. Este signo se relaciona con los ideogramas interpretados como engendrar, criar, niño y formar, entre otros.

El simbolismo de la piel se puede ratificar por el rito denominado "pasaje por la piel" que celebraban los faraones y sacerdotes para rejuvenecerse, rito que más tarde se sustituyó por un simulacro, reduciéndose ulteriormente a la cola de la pantera anudada a la cintura que llevaba el rey. La idea de participar de las cualidades del animal, con su fondo totémico, interviene también como sobre-determinación [Cirlot, 1985: 363].

Representación de un altar abakuá, en cuyo centro se encuentra un conjunto de itones o cetros representativos de jerarquías. Colección de la Casa De África, Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana (Foto del autor, Cortesía de Alberto Granados, Director.)

El chivo o mbori¹⁴ es sacrificado en el baroko abakuá como suprema actividad ritual, con el objetivo de elevar a las máximas jerarquías, a los iniciados que han acumulado méritos y conocimientos pertinentes para tales cargos. Este chivo se sacrifica como parte de una complicada ceremonia y representa simbólicamente a la Sikán (Quiñones, 1994: 30), una figura femenina esencial en la ontogénesis abakuá de Cuba. La propia ingestión colectiva del chivo como parte del iriampo (comida ritual), subraya la significación del animal para la unión fraternal de sus miembros. El chivo o macho cabrío aquí se aleja de cualquier asociación analógica con la figura medieval del diablo y se asume en otra de sus cualidades más antiguas como signo universal de vitalidad masculina.

Itones de la colección del Museo Histórico de Guanabacoa. Cuando la foto fue tomada aún estas piezas se encontraban almacenadas. (Foto del autor. Cortesía de María Cristina García Peña, Directora.)

Al mismo tiempo, el leopardo es un animal muy significativo, pues según el mito originario, los cuatro jefes que dieron origen a la primera asociación abakuá: lyamba, por el territorio Efó; Mokongo por el Efik; Isué por el Orú, e Isunekue por el Efori, “buscando la reencarnación de la Voz [de Tanze] fundieron sus religiones en una sola, y fue este acontecimiento el que selló definitivamente la paz, que ya habían acordado y firmado sobre la piel del leopardo, y formaron desde entonces una hermandad indestructible” (Quiñones, 1994: 31). Esta relación simbólica con el leopardo se remonta a la propia cosmovisión de los ekoi, cuya ontogénesis resulta esencial para comprender la mitología abakuá cubana, no sólo por la fusión de los dos dioses Obassi Osaw (el cielo) y Obassi Nsi (la tierra), que en Cuba aún se le denomina Abasí y se le concibe en un

¹⁴ Denominación de un tipo de cabra que pertenece a la subfamilia de los Caprinos, dentro de la familia de los Bóvidos (Bovidae), que a su vez está enmarcada dentro del orden de los Artiodáctilos. Las cabras están clasificadas dentro del género *Capra*.

orden divino más general y abarcador,¹⁵ sino por la idea de que todo ser humano posee dos almas:

[...] una de las cuales habita constantemente en el cuerpo, mientras que la segunda puede ser enviada a posesionarse de algún animal de la selva. Un hombre sólo necesita beber la poción mágica transmitida en el seno de su familia como medio para transformarse en el animal hereditario ligado a su grupo familiar. En tal caso, también se da la oportunidad de practicar clandestinamente la maldad. Un hombre puede destruir las cabras o vacas de su vecino asumiendo la forma de un leopardo, mientras otro arrastra a otras personas bajo las aguas adoptando la oportuna apariencia de cocodrilo [Lowie, 1983: 50].

El leopardo, *Ngbo*,¹⁶ entre los ekoi, también asume un papel antagónico en el origen de las máscaras, entre las que se encuentran las que encarnan a los antepasados, análogas a los íremes abakuá cubanos. Uno de los mitos ekoi recrea el origen de las máscaras:

Nki, el lirón, fue al bosque a recoger nueces de palma. Cuando cortaba un racimo cayó una nuez, que rodó bajo tierra y llegó hasta la ciudad de los muertos, en la que el hijo de un jefe la recogió y se la comió. El lirón, corriendo en pos de su nuez, llegó hasta el lugar de los muertos, vio al joven y comprendió lo que había pasado. Fue en busca del padre y le dijo: "Dame la nuez que tu hijo se ha comido." Entonces, el viejo le dio un tambor: "esto sustituirá a lo que has perdido." Nki cogió el tambor y se fue a su casa. Cada vez que tocaba el instrumento aparecía una calabaza llena de frutos; de esta manera, se hizo muy rico. Pero un día *Ngbo*, el leopardo, descubrió su secreto y le robó el tambor. Nki, tristísimo, volvió a la ciudad

¹⁵ Se efectúa así, como en otras muchas religiones, la concepción del equilibrio desde una polaridad bivalente entre Osaw y Nsi. "Ambas deidades, cuando originariamente vivían juntas, crearon todas las cosas de este mundo, pero luego acordaron separarse y construyeron su morada en el cielo y bajo tierra, respectivamente. Osaw es cruel; a veces, envía demasiada lluvia y otras no la suficiente; y además, aterroriza y mata a los seres humanos con truenos y relámpagos. Nsi, por otra parte, es benevolente y hace madurar las cosechas. Todos los maleficios y todos los malos *njomm* se interpretan como enviados por Osaw, mientras que todos los poderes místicos benéficos se atribuyen a Nsi" (Lowie, 1983: 60). Esta concepción es sumamente significativa por lo que representa el culto a las tierras o a la tierra, tal como también se denominan en Cuba a todas o a cada una de las sociedades abakuá.

¹⁶ También aparece transcrito como *ngo*.

de los muertos y se quejó. Entonces le dieron Ngyuk el gran tambor que se usa en las danzas de máscaras, y se lo llevó entre los vivos. La primera vez que lo tocó no salieron alimentos, sino una máscara que le dio una paliza; Nki siguió tocando y entonces la máscara se metió de nuevo en el tambor. Alentado por su primer hurto, el leopardo se robó a Ngyuk, pero lo tocó con tal furia que salieron del tambor siete máscaras de un golpe. Aterrado, el leopardo rompió el instrumento y tiró los trozos. Al encontrarse sin abrigo, las máscaras invadieron la aldea y zurraron a todos los habitantes; como siguen haciéndolo hoy día cuando hacen su aparición [Talbot, citado en Paulme, 1974: 101-102].

Desde este punto de vista, el leopardo es sacrificado para apaciguar la acción de los antepasados, pero conserva su significación simbólica de fiereza, agresividad, lucha y orgullo. En este sentido, en el propio forro de los itones se encuentra la representación del sacrificio necesario y la unión de los abakuá.

Todo el anterior corpus simbólico se encuentra más reforzado aún por otro símbolo universal: el cordón anudado y entorchado, que de un modo u otro lo cubre y relaciona sus partes o áreas forradas de piel, tela o terciopelo. En este aspecto debemos considerar en la simbología del itón que todo cordón o cuerda es una forma de ligadura, de relación. Su significado se corresponde concretamente con éste. Por ello, el cordón se reitera en diferentes culturas con un contenido sagrado. En la India, por ejemplo, como explica el Jábála-Uspanishad, el cordón sagrado es el símbolo exterior del Sutratman, hilo espiritual que liga todas las existencias, como las perlas de un collar.

Representación de un altar abakuá en el Museo de Guanabacoa. (Foto del autor. Cortesía de María Cristina García Peña, Directora.)

Esta idea es tan clara que aparece con carácter universal [cultural]. Los trenzados de cordoncillo de los militares y funcionarios, las bandas y lazos,

galeones y cintas no son sino emblemas de una fuerza de cohesión y ligazón, aunque en forma particularizada que alude a un determinado estamento social. A nuestro juicio [señala Cirlot], contra la tendencia freudiana de darle carácter fálico, éste y no otro es el sentido de la corbata [Cirlot, 1985: 146].

[A la vez, el nudo representa un símbolo complejo que integra varios sentidos importantes, relacionados todos ellos con la idea central de conexión cerrada. En el nudo está ya el dominio de las espirales y de las líneas sigmoideas. El signo del infinito y 8 horizontal, como también esta cifra, constituyen un entrelazado pero también un nudo, lo que muestra la relación de este símbolo con la idea de infinitud o, mejor, de manifestación de esa infinitud. Como la red, el lazo, el entrelazado, el nudo [también] expresa la idea de ligadura y apresamiento; generalmente éste es un concepto que expresa una situación psíquica constante, aunque percibida en mayor o menor grado: la del hombre no liberado y "atado" por el dios uránico. Por esta razón, el Flamen Dialis de los antiguos romanos no podía llevar nudos en su vestidura, lo que acontece también a los peregrinos musulmanes a la Meca. Este sentido mágico de atadura que posee el nudo, al aplicarse literalmente, prácticamente, da lugar a acciones mágicas como la de los marineros de Shetland, los que aún creen dominar a los vientos mediante nudos. La cuerda anudada constituye un anillo cerrado, una circunferencia. Como tal, tiene el sentido determinado egipcio que entra en palabras como calumnia, maldición, viaje, etc. Debe originarse el significado en la idea de atar a alguien alejado y tiene indudable conexión con el arcano del Ahorcado del Tarot. El "nudo sin fin" es uno de los ocho emblemas de la buena suerte del budismo chino y representa la longevidad; aquí lo que el pensamiento simbólico utiliza del objeto es la idea de conexión pura aplicándola a lo biológico y fenoménico. Por último, el célebre "nudo gordiano" que cortó con su decisión y su espada Alejandro el Grande, es un viejo símbolo del laberinto, por la disposición caótica de las cuerdas y de los inextricables lazos que lo constituyen. Deshacer el nudo equivalía al hallazgo del "centro" de que hablan todas las doctrinas místicas. Cortar el nudo, reducir a un plano guerrero y existencial la pura idea de logro y de victoria [Cirlot, 1985: 327-328].

Este símbolo frecuente de unión, relación y ligadura a fuerzas o poderes protectores, también se asocia con su contrario, debido al contenido ambi-

valente, o sea, las complicaciones y los obstáculos. Para los egipcios, por ejemplo, el nudo era un símbolo de la vida y de la inmortalidad; el nudo de la diosa Isis, una especie de Ankh (símbolo de la vida eterna) con los brazos doblados hacia abajo, era un amuleto muy común. También se interpreta como símbolo del amor y del matrimonio. Entre los árabes el nudo en la barba servía de protección contra el mal de ojo (Murga, 1983: 163).

Así se observan en los itones secciones de cordones entorchados que cubren dos o más partes del cuerpo central, y cordones que enlazan las diferentes partes y terminan en borlas doradas o plateadas y realzan la decoración de las piezas.

Aunque el conjunto de itones forma parte representativa del altar de las ceremonias abakuá, sus correspondientes jerarquías lo emplean en múltiples actividades rituales, dentro y fuera del templo. Determinados íremes utilizan un itón más pequeño para sus movimientos representativos danzarios. En una observación de principios del siglo XX, Fernando Ortiz señala:

Como dicen los ñañigos, "la boca del diablito está en sus manos y sus pies". Siempre está en incesante pantomima, expresándose en un sistema simbólico, con los pasos y ademanes de la danza y ayudado con la magia de un palo (itón) y de una rama (ifán) que lleva en sus manos, y sendos cencerros que cuelgan de su cintura y aquél agita para que suenen de varias maneras según sean sacudidos [Ortiz, 1981: 471].

Cuando el propio Ortiz compara el ritual abakuá con una teatralización equiparable por su complejidad, riqueza y detalles con las tragedias de la Grecia antigua, describe a los íremes del siguiente modo:

En los sucesivos episodios o escenas de esta liturgia intervienen diversos personajes: sacerdotes, hechiceros, acólitos, músicos, amén de esas figuraciones de seres aparecidos que generalmente se denominan "diablitos". Los "diablitos", íreme o írime,¹⁷ [...]. Van todos cubiertos con una vestimenta llamada akanaguán o mokondó, hecha de tela burda de saco o con tela vistosa de diversos colores y caprichosos dibujos, por lo común geométricos. En la cabeza llevan como un capuchón puntiagudo en el cual hay penachos o pompones. Detrás de la cabeza, una sombrereta

circular denominada *itán musón* ("sombrero de los antiguos"), con diseños emblemáticos de alto rango; en la cintura una faja con bullones de tela de colores llamada "bullarengue" y hoy día "enyugadura", a manera de sudario, que simboliza el muerto desenterrado; en el cuello, cintura, bocamangas, bocapiernas y a veces en las rodillas, sendos festones llamados *beleme* o *irome*, de sogas de pita deshilachada. Colgados a la cintura varios *cencerros* o *enkaniká* que suenan al andar y bailar y cuando se agitan para producir espanto. En las manos un *itón* o palo y un *ifán* o "rama" de escoba amarga u otra planta, que el *íreme* mueve constantemente para insuflar vida a tales objetos [ibíd.: 488-489].

En el orden interpretativo, a partir de los valores simbólicos de diversas culturas, en el caso de los *íremes*, en relación con el empleo del *itón* propone Ortiz:

[...] es posible que esas mímicas sean de sentido arcaico ya perdido para los actuales [abakuá] de Cuba, aparte del casi unánime recelo de éstos, reacios siempre a admitir explicaciones que en cierto modo puedan ser disonantes con los valores éticos usuales en la cultura ambiental del pueblo cubano. De todas maneras, es posible que el *íreme*, por lo menos alguno de ellos, tuviera antaño cierto simbolismo fálico; llevando una especie de *cetru* hoy convertido en vulgar *itón*, o palo de potencia mágica, que el *íreme* mueve en su diestra [ibíd.: 489-490].

En este sentido, la cualidad fálica del *itón* no equivale obligadamente a la estrecha noción freudiana de la sexualización a ultranza, o al culto simplista a la masculinidad, sino al contrario; el falo es un símbolo vital para muchas culturas. De este modo, estudiosos del tema subrayan de manera categórica que en el mundo entero se considera el falo como símbolo de fecundidad y de fuerzas extraordinarias, incluso cósmicas, así como símbolo de la perpetuidad de la vida, del poder activo, de ahí que se utiliza como amuleto y se adora como imagen (Murga, 1983: 101; Cirlot, 1985: 203).

Uno de los *itones* también se emplea para el sacrificio ritual del *mbori* (chivo), referido como el *mbori mapá* o *embori mapá*. En este caso el *íreme* *Aberisún* asume un papel protagónico en esta parte de la ceremonia. Durante su observación al respecto, Ortiz describe:

La escena trágica. De improviso se agita el Aberisún, el íreme en función de verdugo; ha recibido una terrible orden del Enkríkamo, quien le canta cierto conjuro y lo atrae tañendo su tambor. [...] Aberisún aterrado se acerca a la víctima y sin mirarla, casi volviéndole la espalda, con el itón sagrado le asesta un golpe durísimo en la testuz, que la deja instantáneamente muerta o al menos sin sentido [Ortiz, 1981: 495].

Desde el punto de vista simbólico, el cetro (itón) como símbolo de poder, funciona también como arma de sacrificio para consolidar ese poder, también

Procesión o *beromo* de los ñañigos (Dibujado por un abakuá). Dibujo a lápiz sobre papel, S. XIX. Grupo De Personas En una procesión en la que se observan los instrumentos musicales del conjunto *biankomeko* y los que se emplean con funciones rituales, propias del altar abakuá. Entre ellos pueden observarse los itones en los personajes cuarto y quinto de derecha a izquierda.

desde el punto de vista simbólico, pues si el golpe no lo mata, en definitiva el animal, debidamente preparado para el sacrificio, es desollado con un cuchillo para dar continuidad al proceso ritual.

Los itones también son portados por sus respectivos dignatarios durante la procesión fuera del templo:

Detrás del Isué [en la procesión abakuá observada por Ortiz] van otros tres actores importantes, el Mokongo en el centro, el Mosongo y el Abasongo a su derecha e izquierda, cada uno de los tres llevando un itón o bastón corto a manera de cetro, muy adornado, cargado de sacripotencia y simbolizando ciertos antepasados¹⁸ [ibíd.: 498].

Esta descripción también la corrobora la información iconográfica de la segunda mitad del siglo XIX, tal como puede apreciarse en el dibujo anterior.

Uno de los múltiples ejemplos referidos es la presencia del itón durante el proceso de iniciación. En la propia descripción que efectúa Ortiz puede observarse de la manera siguiente:

Con la procesión entran en el fambá los iniciados. Los índíseme, arrodillándose ante el altar, saludan a los obones reunidos con los de otras potencias que asisten invitados para dar fe del juramento de nuevos miembros. Los padrinos se colocan detrás del indíseme. Es Mocongo quien empuñando su bastón, les lee el reglamento, "la ley de creencias" de la sociedad y les pregunta, no en jerga ñáñiga sino en castellano, si juran contestar sinceramente a sus preguntas pertinentes [...]. Los padrinos repiten en coro las palabras de Mocongo. Éste, al fin, les da a besar su cetro. Mosongo y luego Abasonga, terminando el interrogatorio de Mocongo, les dan igualmente a besar los suyos, Eñuá Itón y Aposemí Itón [ibíd.: 517-518].

El conjunto de itones trasciende también el espacio del altar y puede pasar a ocupar un lugar relevante en la arquitectura de determinados templos abakuá. Por ejemplo, en el templo de la asociación *Orú abakuá acondomina mefe*, en Guanabacoa, el frontón neoclásico de la fachada posee en el centro del triángulo un emblema en relieve con siete itones. De igual manera, en el templo de la asociación *Orú bibí ocorabia quiñongo*, también en Guanabacoa, en el centro del semicírculo que remata el frontón principal de la fachada también se encuentran pintados siete itones representativos de las correspondientes jerarquías. En ambos casos, en la parte superior frontal de ambas construcciones se encuentra el símbolo de la cruz cristiana.

Como hemos podido observar, el itón abakuá no es un objeto más de culto, sino un conjunto de piezas altamente jerarquizadas que poseen una amplia y profunda carga simbólica que relaciona prácticamente toda la ritualidad consagratoria y ceremonial. Al mismo tiempo, su contenido trasciende a muchos símbolos tenidos por patrimonios universales de la cultura. Sea éste, pues, un merecido respeto a los artesanos que construyen las piezas, al profundo sentido de continuidad de esta centenaria tradición y a los obonekues que les atribuyen tan magna carga de significados.

TABLA 1

Itones de la colección expuesta en la Casa de África

Número	Largo en cm	Diámetro de la parte superior en cm	Diámetro de la parte inferior en cm
1	57	4,8	2,5
2	81	3,7	3,5
3	57	4,8	2,5
4	75,3	6,3	3,2
5	63,5	4,1	2,3
6	100	6,3	3
7	68,5	4,2	3,8

TABLA 2

Itones de la colección expuesta en el Museo Histórico de Guanabacoa

Número	Largo en cm	Diámetro de la parte superior en cm	Diámetro de la parte inferior en cm
1	50,5	2,5	2,5
2	51,3	2,5	2,5
3	51	3,5	3,5
4	64,2	8,3	5
5	77,7	4,2	4,2
6	64	3,5	3,5
7	52,5	5	5

BIBLIOGRAFÍA

"Arte y arquitectura africanas", Biblioteca de Consulta Encarta 2005.

BIEDERMANN, HANS. *Diccionario de símbolos*. Paidós, Barcelona, 1996.

CABRERA, LYDIA. *La sociedad secreta abakuá narrada por viejos adeptos*. CR, Colección del Chicherekú, La Habana, 1958.

———. *La lengua sagrada de los ñañigos*. Colección del Chicherekú en el exilio, Miami, 1988.

CIRLOT, JUAN EDUARDO. *Diccionario de símbolos*. Nueva Colección Labor, Barcelona, 1985.

ELIADE, MIRCEA. *Imágenes y símbolos. Ensayos sobre el simbolismo mágico-religioso*. Taurus Ediciones, Madrid, 1979.

Encarta Africana. Comprehensive Encyclopedia of Black History and Culture. 2 CD-ROM. Microsoft, 1999.

GUANCHE, JESÚS: *Oraciones populares de Cuba, invocaciones e iconografía*. Colección La Fuente Viva, no. 13, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2001.

———. *Africanía y etnicidad en Cuba, los componentes étnicos africanos y sus múltiples denominaciones*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009.

———. *Iconografía de africanos y descendientes en Cuba*. (Segunda edición) Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2016.

LEÓN, ARGELIERS. "Símbolos gráficos de la sociedad secreta abakuá". En *Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde*, Band 34, Berlín, 1975.

LOWIE, ROBERT H. "La religión de los ekoi". En *Religiones primitivas*. Alianza Universidad, Madrid, 1983.

MURGA, PURIFICACIÓN (versión y adaptación). *Diccionarios Riuoduro. Símbolos*. Ediciones Riuoduro, Madrid, 1983.

ORTIZ, FERNANDO. *Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba*. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1981.

PAULME, DENISE. *Las esculturas del África Negra*. Fondo de Cultura Económica, México, 1974.

QUIÑONES, TATO. *Ecorie abakuá*. Ediciones UNIÓN, La Habana, 1994.

En *Catauro. Revista cubana de antropología*. Año 8, No. 15, enero-junio de 2007: 67-81.